

Das im Präsenzmeeting beschlossene User Testing wurde in den Monaten Mai, Juni und Juli 2023 vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Hierzu wurden internationale Studierende und Studieninteressierte mit Hilfe der „Think Aloud“-Methode befragt. Geeignete Proband*innen für das Testing wurden bei allen Konsortialpartner*innen akquiriert. Insbesondere Kiron und g.a.s.t. haben hierfür die Organisation und das Onboarding der Interviewer*innen übernommen. Die inhaltliche Vorbereitung, Durchführung und die Auswertung der Tests erfolgten gemeinsam. Die folgenden Rahmendaten kennzeichneten die Interviews:

- Insgesamt wurden sieben Online-Interviews über MS Teams und Jitsi mit vier Studentinnen und drei Studenten aus sieben Ländern im Alter zwischen 19 und 26 Jahren am 20. und 22. Juni 2023 durchgeführt.
- Interview-Prozess:
 - Einstieg (u. a. Vorstellung Projekt/Person, informierte Einwilligung, kleine Think Aloud-Trainingsaufgabe)
 - Think Aloud-Interview in der Concurrent-Variante (gleichzeitiges lautes Denken während der Interaktion mit dem Testgegenstand) mit dem Fokus auf eine minimale Beeinflussung der Interviewten
 - Abschließende Fragen durch Interviewer*in und Interviewte
 - Dank, Ausblick und Verabschiedung
- Ein Interview dauerte zwischen 45 und 60 Min., nach jedem Interview wurde eine erste Auswertung durch die/den Moderator*in, Protokollant*in und die Beobachter*innen vorgenommen.
- Die Interviews wurden auf Wunsch der Interviewten wahlweise auf Deutsch oder Englisch durchgeführt.

Durch das Testing und das Feedback der Zielgruppe wurde der aktuelle Bedarf des DC-Projektes bestätigt:

Grundlegend wurde von allen Proband*innen festgestellt, dass der Digitale Campus einen tatsächlich existierenden Bedarf deckt, indem er bestehende Angebote bündelt und vernetzt, Orientierung bei der Studienplatzsuche bietet und Studieninhalte erlebbar macht. Auch die Vertrauenswürdigkeit der Partner*innen, wie DAAD, Goethe-Institut und der Hochschulen, wurde lobend erwähnt. Episodisch wurde berichtet, dass es viele unseriöse kostenpflichtige Angebote im Ausland gebe, die ein Studium nach Deutschland vermitteln, und dass es darum umso wertvoller sei, mit dem DC eine seriöse Anlaufstelle bekannter Institutionen zu haben.

Natürlich wurden auch konkretere Verbesserungsbedarfe identifiziert. Diese wurden im Konsortium ausgewertet und entsprechend ihrer Häufigkeit und Komplexität kategorisiert.

Es wurden zwei größere Themen identifiziert, die weiterer Konzeption und Folge-Testings bedürfen: Zum einen betrifft das das Zusammenspiel von Lernpfad-Finder und Suche beim Durchsehen des vorhandenen Angebots. Beide Nutzungsmuster bedienen unterschiedliche Nutzungstypen und sind für sich genommen legitim. Momentan sind beide Zugänge aber konzeptuell und navigatorisch getrennt. Hier könnte es lohnend sein, beide Konzepte auf einer Seite zu vereinen. Dies muss im Rahmen des Zusammengehens des Digitalen Campus und MyGuide vor dem Hintergrund bestehender UX-Patterns betrachtet werden.

Das zweite größere Thema ist die Personalisierung des DC mit Hilfe persönlicher Daten. Hier kann man dazu derzeit entweder die Data Wallet nutzen oder seine Ergebnisse nur temporär mit einer Dateneingabe direkt auf der Seite für die Dauer einer Session personalisieren. Der DC wurde im Test eher als Such- und Filterseite genutzt, die Personalisierung stand nicht im Fokus der Exploration der Nutzenden. Hier sollte der DC die Vorteile der Personalisierung und die Unterschiede der Varianten besser herausarbeiten. (Hinweis: Testseitig wurde nach den ersten Vorbereitungen der Tests auf eine Testaufgabe mit der Data Wallet verzichtet, um die Komplexität im Testsetup angemessen zu halten; die Testung der Schnittstelle zur Data Wallet hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt.)

Beide Themen können UX-seitig weiterverfolgt werden, sobald der technische Kontext des Digitalen Campus im Zusammenspiel mit MyGuide und gegebenenfalls „Mein Bildungsraum“ geklärt ist, so dass hier ein Handlungsrahmen abgesteckt ist.

Kleine Verbesserungen, vor allem im UX-Bereich, wurden direkt der Entwicklung übergeben. Hierzu gehören folgende Punkte:

- Eine wiederkehrende Rückmeldung betraf die Filterfunktionen, die oft als zu strikt empfunden wurden und keine Ergebnisse oder Feedback lieferten. Dies führte bei vielen Nutzenden zu Irritationen. Als Lösungsansatz wurde vorgeschlagen, die Seite so zu gestalten, dass Feedback gegeben wird, wenn keine Angebote den Suchkriterien entsprechen, und nur solche Filter auswählbar zu machen, die auch zu Ergebnissen führen. Außerdem wurden orthografische Fehler in den Suchbegriffen nicht verzeihen, die Suchfunktion könnte mehr „fuzzy“ sein.
- Ein weiterer Punkt war die unzureichende Sichtbarkeit der Such- und Filterleiste auf der Angebotsergebnisseite, die von fast allen Nutzenden zunächst übersehen wurde. Die Nutzenden schlugen eine sichtbarere Farbgebung und eventuell modernere Such-/Filterpatterns vor.
- Zusätzlich wurde die Ergebnismenge pro Ergebnisseite als zu gering empfunden, was die Erkundung verschiedener Angebote einschränkte. Eine Erhöhung der Anzahl angezeigter Ergebnisse und eine verbesserte Sichtbarkeit der Paginierung wurden als mögliche Lösungen genannt.
- einige User*innen wünschten sich auch eine verbesserte Rücknavigation, da derzeitige Lösungen wie die Breadcrumb-Navigation oder der Menü-Einklapp-Pfeil als unzureichend empfunden wurden.
- Weitere Anregungen bezogen sich auf Einblendung von Anbieter*innen-Logos auf den Angebotsskacheln, da diese oft die Attraktivität eines Angebots erhöhten, die Integration der Angebotssuche in die Hauptseite und die Verbesserung der Filterung nach Angebotsprache.

Vieles von dieser Liste wurde bereits im Prototypen des Digitalen Campus umgesetzt. Im Zuge der technischen Vereinigung mit MyGuide sollten diese Erkenntnisse erneut berücksichtigt werden, um eine verbesserte Nutzungserfahrung zu ermöglichen.

Zusätzlich zum User Testing wurden die DC-Plattform und die BIRD-Wallet intensiv in einer Art Schwarm-Aktion von allen Team-Mitgliedern technisch, sprachlich sowie im Hinblick auf die User Experience getestet. Die zahlreichen Ergebnisse der Testings wurden zusammengeführt, diskutiert, priorisiert und an das AP 02 übergeben.

Übergebene Detailergebnisse aus dem Usertesting siehe ab der nächsten Seite angehängter Export aus dem DAAD-Confluence.

Weiterentwicklungsthemen aus User Testing

Klar umrissene Anforderungen an die Entwicklung [↗](#)

Prio AP1	Problem oder Wunsch	kurzfristiger Lösungsvorschlag	mittelfristige Variante
1	<p>Filter & Ergebnisse: Zu strenge Filterauswahl liefert keine Ergebnisse und auch kein Feedback. Die User sind irritiert, ob sie einen Fehler gemacht haben (sehr viele User). Viele probieren verschiedene Filterkombinationen aus, um Ergebnisse zu sehen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seite liefert Feedback, („Es wurden keine Angebote gefunden, die deinen Suchkriterien entsprechen“ o.ä.) 	<ul style="list-style-type: none"> ggf.: Nur Filter sind auswählbar, die auch Ergebnisse enthalten ggf. Anzeige von weiteren Ergebnissen (ähnliche Ergebnisse) wie gehen wir mit Angeboten um, denen das Metadatum zur Filtereinstellung fehlt? ggf. modernere Such-/Filterpattern mit Chips?
1	<p>Such & Filterleiste auf Angebotsergebnisseite: Wird von fast allen Usern zunächst übersehen. Erst auf direkten Auftrag hin beginnen sie, die Filtermöglichkeiten wahrzunehmen und einzusetzen. Kontrastwert von Hellblau zu grau sehr schlecht.</p>	<p>Suche und Filter durch andere Farbgebung sichtbarer machen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ggf. modernere Such-/Filterpattern mit Chips?
1	<p>Angebotsergebnisseite: Ergebnismenge sehr gering, geringe Erkundung verschiedener Angebote (viele User)</p> <p>Bzw. wenn Erkundung, dann ist viel "Klickarbeit" nötig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl angezeigter Ergebnisse erhöhen (bevorzugt) <p>und/oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Sichtbarkeit der Paginierung verbessern (sehr unauffällig plus Kontrastwerte schlecht) 	<ul style="list-style-type: none"> andere Patterns wie load more on scroll? Einstellung Ergebnismenge?
1	<p>"Angebotssuche" liefert keine Ergebnisse</p>	<p>soll funktionieren</p>	<p>ggf. Integration in Hauptseite (LPF)? Thema für UX Research / nächsten User Test</p>
1	<p>Angebotsergebnisseite: Die Suche verzeiht keine Fehler (ist nicht fuzzy). Beispiel: User gibt "Studiom"</p>	<ul style="list-style-type: none"> fuzzy search (Studiom findet Studium) bei allen Suchen 	

	ein und erhält keine Ergebnisse. Wichtig mit Blick auf internationale Zielgruppe.	<ul style="list-style-type: none"> • ggf. Autocomplete-Suchvorschläge? 	
1	<p>Zurück-Navigation verbessern. Im Test konnten wir mehrere Bewältigungsstrategien beobachten, um zurück zur vorhergehenden Seite zu gelangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • starke Nutzung der Breadcrumb (viele User) • Nutzungsversuch des Menü-Einklapp-Pfeils als Zurücknavigation (einige User) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zurückfunktion integrieren • ggf. Breadcrumb noch schicker machen 	
1	Logo nicht verlinkt	Klick auf Logo führt zu LPF (Lernpfad-Finder)	
2	Angebotsresultatseite: Der Anbieter ist auf dieser Ebene nicht sichtbar. Die Information, von welchem Anbieter ein Angebot ist, wird aber als sehr positiv eingeschätzt ("Oh, das ist ja von Goethe" wurde iene Ebenen tiefer gesagt).	Anbieter auf Angebotskachel einblenden. Am liebsten mit kleinem Logo (wenn es nicht zu sehr mit dem Bild konkurriert)	
2	User haben lange Klickwege, bis sie zu Inhalten gelangen		Wie aufwändig ist die Integration der Angebotssuche auf der LPF-Seite? Was bedeutet das für die UX?
2	Wie kann die Filterung nach Sprache auch bei SAM etc. gewährleistet werden?	Metadaten für SAM etc. verfügbar machen und als Filter auswählbar	
3	Neue Funktion: Merkliste für Inhalte (einige User, Prio 3)		
3	KI- und Chatbot-Einsatz, um Kursvorschläge zu machen (einige User)		Wie ist hier der Ansatz von BIRD dazu?

Klärungs- und Researchbedarf mit Entwicklung und UX [↗](#)

Herausforderung	Ansätze
Kurse und Vorbereitungsangebote sind nicht gut auffindbar, gehen unter der Überschrift	<ul style="list-style-type: none"> • Überschrift und Texte anpassen? • Eigene Kachel für Fachkurse? • Löst sich das durch eine bessere Suche? <p>→ <i>Usertesting mit Prototyp?</i></p>
User-Anliegen: Wird nicht verstanden, funktioniert nicht gut, noch nicht mal uns ist klar, was das macht? User-Hilfe? Filter für Angebote?	<ul style="list-style-type: none"> • Klärung mit Duy & erklären lassen, was das machen soll • dann ggf. Integration in Hilfebereich o.ä.

Mit der Angebotssuche und dem Lernpfadfinder existieren konkurrierende Wege, um zu Inhalten zu gelangen. Zusätzlich gibt es noch die tiefenanalysierten Angebote zur Vorbereitungsunterstützung in bestimmten Studiengängen (Bauingenieur etc.). Wie geht das damit zusammen?	<ul style="list-style-type: none"> • ggf. auf einer Seite vereinen • Ansatz von Jörg prüfen → <i>Usertesting mit Prototyp?</i>
LPF-Kacheln nicht komplett sichtbar (einige User)	Klärung: Wie sieht das Mobile First Layout aus? Wird dieses Problem damit gelöst?
Texte auf Angebotsergebniskacheln unterschiedlich lang	<ul style="list-style-type: none"> • Texte kürzen • auspunkten ab Länge x • wird zunächst ins AP1 mitgenommen
KI- und Chatbot-Einsatz, um Kursvorschläge zu machen (einige User, Prio 3)	Austausch: Wie ist hier der Ansatz von BIRD dazu, es wurde eien KI-Komponente erwähnt?
Neue Funktion: Merklste für Inhalte (einige User, Prio 3)	
Weitere genannte Themen: Stärkere Kategorisierung; getaggte Angebote	Unklarer Bedarf; zurückgestellt

Themen aus User Research mit inhaltlichem Schwerpunkt [↗](#)

Prio	Thema	Anmerkung
	Mehr Sprachen auf dem Campus	
	Zu viel Text auf den LPF-Kacheln	
	Zertifikate sichtbar machen	
	Partner des DC deutlicher hervorheben, um Vertrauenswürdigkeit der Seite als USP herauszustellen	
	Fokus des Hilfebereichs unklar (wird mir zur Plattform geholfen oder zu meinem Studium?)	

Quellen [↗](#)

Originalmitschriften und erste Auswertung: [📄 DC II - Use Case - Studiengang](#) PW: dc2UseCase

Zusammenfassung in Tabelle und erste Gewichtung:

bzw. hier: [2023_06_26_Usertesting_1_Ergebnisse.xlsx](#)

Auswertungsvideo User Tests: <https://daadintranet.sharepoint.com/:v:/r/sites/DigitalerCampusII/Freigegebene%20Dokumente/01-Inhalte%20und%20Qualifizierung/User%20Testing/auswertung%20user%20tests.mov?csf=1&web=1&e=mfAg10> Verbinden Sie Ihr OneDrive-Konto

@Duy Khuong Nguyen @Amelie Bustorff